

KONSEP KESEHATAN DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS: KAJIAN SYARIAH DAN IMPLEMENTASINYA DI ERA MODERN

Melati Prasmia Septa, Safari Hasan, S.IP, MMRS

Mahasiswa Program Studi S1 Keperawatan, IIK Bhakti Wiyata Kediri

Dosen MKWI Agama Islam, IIK Bhakti Wiyata Kediri

Abstrak

Kesehatan dalam Islam merupakan aspek fundamental yang ditekankan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep kesehatan menurut syariah Islam dan implementasinya dalam pelayanan kesehatan modern. Melalui studi literatur, ditemukan bahwa Al-Qur'an dan Hadis mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan, pola makan sehat, pencegahan penyakit, serta keseimbangan fisik dan spiritual. Di era modern, implementasi nilai-nilai ini menghadapi tantangan seperti perubahan gaya hidup, perkembangan teknologi medis, dan kebutuhan integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem pelayanan kesehatan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan edukasi kesehatan Islami, pelatihan tenaga kesehatan berbasis syariah, serta kolaborasi antara ulama dan praktisi kesehatan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang holistik dan sesuai syariah.

Kata Kunci: kesehatan Islam, Al-Qur'an, Hadis, syariah, pelayanan kesehatan modern

PENDAHULUAN

Kesehatan adalah salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, menjaga kesehatan tidak hanya dianggap sebagai kebutuhan pribadi, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab seorang Muslim. Al-Qur'an dan Hadis memberikan banyak petunjuk tentang pentingnya menjaga kebersihan, memilih makanan yang baik, serta menjaga keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa.

Di zaman sekarang, banyak tantangan baru yang dihadapi dalam bidang kesehatan, seperti pola hidup yang kurang sehat, makanan instan, dan munculnya berbagai penyakit. Oleh karena itu, memahami konsep kesehatan dari ajaran Islam sangatlah penting agar umat Muslim dapat menjalani hidup sehat sesuai syariat.

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk membahas bagaimana Al-Qur'an dan Hadis mengajarkan tentang kesehatan dan bagaimana ajaran tersebut bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di era modern. Selain itu, penulis juga ingin memberikan contoh penerapan nilai-nilai kesehatan Islam dalam pelayanan kesehatan saat ini, serta memberikan saran agar prinsip-prinsip syariah bisa lebih banyak diterapkan dalam bidang kesehatan.

METODOLOGI

Penulisan jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Seluruh data dan informasi diperoleh dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti Al-Qur'an, Hadis, buku tafsir, literatur keislaman, serta jurnal dan artikel ilmiah yang membahas konsep kesehatan dalam Islam dan implementasinya di era modern.

Analisis dilakukan secara deskriptif, yaitu dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan menginterpretasi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang berkaitan dengan kesehatan, kebersihan, pola makan, dan pencegahan penyakit. Selain itu, penulis juga menelaah fatwa ulama dan kebijakan kontemporer terkait pelayanan kesehatan berbasis syariah. Dengan pendekatan ini, penulis berupaya memahami dan menjelaskan prinsip-prinsip kesehatan menurut syariah serta relevansinya dalam praktik pelayanan kesehatan masa kini.

Metode studi pustaka dipilih karena sesuai untuk membahas tema yang bersifat konseptual dan normatif, serta memungkinkan penulis untuk mengintegrasikan teori-teori keislaman dengan fenomena kesehatan kontemporer. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pentingnya penerapan nilai-nilai Islam dalam bidang kesehatan, sekaligus menawarkan rekomendasi praktis untuk implementasinya di masyarakat modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kesehatan dalam Maqasyid Syariah

Kesehatan memiliki kedudukan sangat penting dalam ajaran Islam, bahkan termasuk dalam tujuan utama syariat (maqashid syariah). Dalam literatur klasik dan kontemporer, maqashid syariah terdiri dari lima pokok utama: menjaga agama (hifdz ad-din), menjaga

jiwa (hifdz an-nafs), menjaga akal (hifdz al-‘aql), menjaga keturunan (hifdz an-nasl), dan menjaga harta (hifdz al-mal). Dari kelima tujuan ini, minimal tiga di antaranya sangat erat kaitannya dengan kesehatan, baik fisik, mental, maupun spiritual.

Hifdz an-nafs (memelihara jiwa) menegaskan bahwa menjaga kesehatan adalah kewajiban syariat. Dalam QS. Al-Baqarah: 195, Allah berfirman, *“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”*. Ayat ini secara eksplisit melarang tindakan yang membahayakan diri, baik melalui pola hidup tidak sehat, konsumsi zat berbahaya, atau mengabaikan pengobatan ketika sakit.

Lebih lanjut, hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan, *“Sesungguhnya badanmu mempunyai hak atasmu”* (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa menjaga kesehatan bukan sekadar urusan duniawi, tetapi juga bagian dari ibadah dan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dalam jurnal “Konsep Kesehatan dalam Al-Qur’an dan Hadis” oleh (Budiyanto, 2020), dijelaskan: *“Banyaknya ayat Al-Qur’an dan riwayat Hadits tentang kesehatan menunjukkan bahwa manusia diperintah untuk memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan dalam rangka ikhtiar diri untuk menjalankan rangkaian ibadah kepada Allah”* Kesehatan juga merupakan syarat utama untuk menjalankan ibadah wajib seperti shalat, puasa, dan haji. Ketika seorang Muslim sakit, syariat memberikan keringanan (rukhsah) dalam pelaksanaan ibadah, misalnya tayammum untuk orang yang tidak bisa menggunakan air, atau boleh tidak berpuasa bagi orang sakit. Ini menunjukkan bahwa agama sangat memperhatikan kondisi kesehatan umatnya.

Selain itu, maqashid syariah juga menekankan **hifdz al-‘aql** (menjaga akal) yang berhubungan dengan kesehatan mental dan intelektual. Islam melarang konsumsi zat yang dapat merusak akal, seperti narkoba dan minuman keras, karena hal itu mengganggu fungsi kognitif dan kesehatan jiwa. Hal ini juga ditegaskan dalam berbagai fatwa ulama dan kebijakan kesehatan berbasis syariah di Indonesia.

Secara filosofis, kesehatan dalam Islam bukan hanya bebas dari penyakit, tetapi juga mencakup kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan spiritual. WHO sendiri dalam definisinya menyebutkan bahwa kesehatan adalah “keadaan sejahtera sempurna fisik, mental, dan sosial, bukan sekadar tidak adanya penyakit atau kelemahan.” Konsep ini sangat sejalan dengan pandangan Islam.

Dengan demikian, pondasi teologis dan filosofis kesehatan dalam Islam sangat kuat dan komprehensif. Kesehatan dipandang sebagai amanah, syarat ibadah, dan tujuan syariat

yang harus dijaga secara holistik. Hal ini menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan pelayanan kesehatan Islami di era modern.

B. Konsep Kesehatan dalam Al-Qur'an dan Hadis

Konsep kesehatan dalam Al-Qur'an dan Hadis sangat luas dan aplikatif, mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Al-Qur'an dan Hadis tidak hanya memuat perintah dan larangan, tetapi juga memberikan prinsip-prinsip praktis yang relevan dengan ilmu kedokteran dan kesehatan modern.

a. Kebersihan (Thaharah) dan Pencegahan Penyakit

Salah satu prinsip utama kesehatan dalam Islam adalah kebersihan (thaharah). QS. Al-Muddatsir: 4, *“Dan pakaianmu bersihkanlah”*, serta QS. Al-Baqarah: 222, *“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri”*, menjadi dasar utama pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Dalam hadis, Nabi bersabda, *“Kebersihan adalah sebagian dari iman”* (HR. Muslim).

Menurut (Nolla et al., 2023), tujuan dari thaharah dalam Islam adalah untuk membersihkan diri sehingga umat Muslim dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna; hal ini karena salah satu syarat diterimanya ibadah adalah suci dari hadas dan najis, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai literatur fikih yang membahas syarat sah ibadah salat dan ibadah lainnya.

Praktik wudhu, mandi wajib, mencuci tangan sebelum makan, dan menjaga kebersihan lingkungan merupakan bagian dari syariat yang secara ilmiah terbukti efektif mencegah penyebaran penyakit. Konsep ini sangat relevan dengan prinsip kesehatan masyarakat modern, terutama dalam pencegahan penyakit infeksi.

b. Pola Makan Halal dan Thayyib

Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib (baik dan sehat), misalnya pada QS. Al-Baqarah: 172 dan QS. Al-A'raf: 31.

“Jika perintah untuk mengonsumsi makanan halal ditunjukkan secara eksplisit dalam al-Qur'an, maka tidak ada keraguan bahwa ini adalah perintah Allah yang sah.” (Putra, 2024)

Makanan halal dan thayyib tidak hanya berarti tidak haram, tetapi juga bergizi, bersih, dan aman dikonsumsi. Islam juga melarang konsumsi makanan dan minuman yang membahayakan kesehatan, seperti bangkai, darah, daging babi, dan

minuman keras. QS. ‘Abasa: 24, *“Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya”*, menegaskan pentingnya memilih makanan yang baik.

Penelitian (Intan Kurniasari, 2023) menegaskan, *“Makanan halal tidak hanya memberikan manfaat fisik, tetapi juga menyehatkan jiwa dan memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh.”*

c. Pencegahan Penyakit dan Karantina

Islam sangat menekankan pencegahan penyakit. Konsep karantina sudah diajarkan Nabi Muhammad SAW:

“Jika kamu mendengar wabah di suatu negeri, maka janganlah kamu memasukinya, dan jika terjadi wabah di tempat kamu berada, janganlah kamu keluar dari tempat itu” (HR. Bukhari dan Muslim).

Penelitian (Raisa Zuhra Salsabila Awaluddin, 2021) menyatakan, *“Sebelum karantina ini digunakan oleh para ahli medis di zaman modern, umat Islam telah mengenal metode karantina ini. Ibnu Sina, beliaulah ilmuwan muslim pertama yang mengenalkan metode karantina walaupun pada zaman dahulu sudah dijelaskan di dalam al-Qur’an dan hadist mengenai karantina.”*

Berbagai kajian fiqih maslahat memandang bahwa penerapan konsep karantina sangat dianjurkan untuk menanggulangi wabah penyakit menular agar tidak menyebar ke wilayah lain. Pengaturan karantina tersebut dirancang sedemikian rupa sehingga aktivitas ibadah umat Islam tetap dapat dijalankan tanpa harus ditinggalkan sepenuhnya, meskipun terdapat penyesuaian selama masa karantina. (Mahmud et al., 2020)

d. Anjuran Berobat dan Olahraga

Rasulullah SAW bersabda:

“Berobatlah kamu sekalian (bila sakit), karena sesungguhnya Allah Taala tidak menurunkan penyakit kecuali mendatangkan pula obatnya, kecuali satu penyakit yaitu penyakit tua” (HR. Tirmidzi).

Menurut (MohBadrudin & Ag, n.d.), pada dasarnya, anjuran untuk berobat dalam Islam sangat ditekankan karena berobat merupakan bagian dari upaya memelihara jiwa dan raga. Hal ini sejalan dengan tujuan utama syariat Islam yang menempatkan perlindungan jiwa dan raga sebagai salah satu prinsip pokok yang harus dijaga oleh setiap Muslim.

Islam mendorong umatnya untuk segera berobat dan mencari pengobatan yang baik. Selain itu, Islam juga menganjurkan aktivitas fisik seperti olahraga untuk

menjaga kebugaran tubuh. Dalam penelitiannya, (Khairuddin, 2017) menyatakan, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi Muhammad SAW menasehati para sahabatnya (termasuk semua muslim yang harus mengikuti sunahnya) untuk mahir dalam olahraga.

Olahraga memiliki manfaat yang besar bagi manusia. Menurut (Puspitasari, 2022), olahraga diketahui memiliki manfaat besar dalam melindungi tubuh dari beragam penyakit, seperti obesitas, diabetes, stroke, osteoporosis, dan gangguan kesehatan lainnya. Dengan melakukan aktivitas fisik secara teratur, seseorang dapat meningkatkan daya tahan tubuh serta menurunkan risiko terkena penyakit-penyakit tersebut.

e. Keseimbangan Jasmani, Mental. Dan Rohani

Al-Qur'an dan Hadis menekankan keseimbangan antara jasmani, mental, dan rohani. QS. Al-Qashash: 77, *"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia..."* menegaskan pentingnya menjaga kesehatan duniawi sebagai jalan menuju kebahagiaan ukhrawi.

(Akbar & Budiyanto, 2020) menyimpulkan, "Dalam Islam, kesehatan jasmani adalah unsur penting yang menjadi penunjang utama untuk melaksanakan segala aktivitas dan khususnya ibadah kepada Allah Swt."

C. Implementasi Konsep Kesehatan Islam di Era Modern

a. Implementasi dalam Layanan Kesehatan

Konsep kesehatan dalam Al-Qur'an dan Hadis telah diadopsi dalam berbagai layanan kesehatan modern, seperti rumah sakit syariah yang menyediakan makanan halal, fasilitas ibadah, dan pelayanan ramah gender. Fatwa-fatwa MUI tentang vaksin halal, donor organ, dan pelayanan kesehatan syariah menjadi pedoman bagi tenaga kesehatan Muslim dalam praktik sehari-hari.

Di Indonesia, rumah sakit syariah semakin berkembang dan menjadi rujukan bagi masyarakat Muslim yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Standar pelayanan syariah meliputi aspek makanan, privasi pasien, penggunaan obat halal, dan pelayanan berbasis etika Islami.

b. Edukasi dan Promosi Kesehatan Islami

Lembaga pendidikan dan pesantren mengajarkan pentingnya hidup sehat, olahraga, dan pola makan sesuai syariat. Program edukasi ini membantu membentuk gaya hidup sehat di masyarakat Muslim dan mencegah berbagai penyakit akibat pola

hidup tidak sehat.

Kampanye kesehatan berbasis agama juga dilakukan oleh organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan NU, yang aktif dalam promosi kesehatan masyarakat, vaksinasi, dan edukasi pola hidup sehat.

D. Tantangan dan Solusi Implementasi

1. Kurangnya Pemahaman Tenaga Kesehatan tentang Syariah

Tantangan: Banyak tenaga kesehatan belum memahami prinsip-prinsip syariah, seperti kehalalan obat dan etika medis Islami.

Solusi: Adakan pelatihan berkala, integrasikan materi syariah dalam pendidikan tenaga kesehatan, dan sediakan panduan praktis di fasilitas kesehatan.

2. Perbedaan Interpretasi Ulama atas Isu Kesehatan Kontemporer

Tantangan: Fatwa dan pendapat ulama tentang isu-isu seperti vaksin, donor organ, dan kontrasepsi sering berbeda sehingga membingungkan masyarakat dan tenaga medis.

Solusi: Tingkatkan dialog antara ulama dan ahli kesehatan, sosialisasikan fatwa secara luas, dan bentuk tim konsultasi syariah di rumah sakit.

3. Keterbatasan Fasilitas dan Infrastruktur

Tantangan: Tidak semua rumah sakit menyediakan fasilitas sesuai syariah, seperti makanan halal, ruang ibadah, dan pemisahan ruang rawat.

Solusi: Alokasikan anggaran khusus untuk fasilitas syariah, dorong sertifikasi rumah sakit syariah, dan libatkan organisasi keagamaan dalam pengawasan.

4. Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Tantangan: Gaya hidup modern sering bertentangan dengan prinsip hidup sehat Islami, seperti konsumsi makanan instan dan kurang olahraga.

Solusi: Intensifkan edukasi kesehatan Islami di sekolah, kampus, dan media; adakan kampanye hidup sehat berbasis komunitas; serta manfaatkan media digital untuk edukasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Konsep kesehatan dalam Al-Qur'an dan Hadis sangat komprehensif, mencakup aspek fisik, mental, dan spiritual. Islam memandang kesehatan sebagai nikmat sekaligus amanah yang harus dijaga, sebagaimana tercermin dalam perintah menjaga kebersihan, mengonsumsi makanan halal dan thayyib, mencegah penyakit, serta menyeimbangkan kebutuhan jasmani dan rohani. Nilai-nilai syariah tersebut sangat relevan untuk diterapkan dalam pelayanan

kesehatan modern. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman tenaga kesehatan tentang prinsip syariah, perbedaan interpretasi ulama, keterbatasan fasilitas, dan perubahan gaya hidup masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem kesehatan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Muslim dan mendorong terciptanya pelayanan kesehatan yang holistik dan beretika.

Saran:

1. Bagi Tenaga Kesehatan dan Institusi:
Perlu diadakan pelatihan rutin dan integrasi kurikulum etika medis Islami agar seluruh tenaga kesehatan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pelayanan sehari-hari.
2. Bagi Pemerintah dan Pengelola Rumah Sakit:
Diharapkan mengembangkan fasilitas kesehatan yang ramah syariah, seperti penyediaan makanan halal, ruang ibadah, dan pemisahan ruang rawat sesuai kebutuhan pasien Muslim.
3. Bagi Masyarakat dan Tokoh Agama:
Penting untuk terus mengedukasi masyarakat tentang pola hidup sehat sesuai ajaran Islam serta mendukung sosialisasi fatwa-fatwa kesehatan agar tidak terjadi kebingungan dalam menghadapi isu kesehatan kontemporer.

Dengan sinergi antara semua pihak, diharapkan nilai-nilai kesehatan dalam Al-Qur'an dan Hadis dapat diimplementasikan secara optimal di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, D. L., & Budiyanto, B. (2020). Konsep Kesehatan Dalam Al-Qur'an Dan Hadis. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an Dan Hadist*, 3(2), 157–173.
<https://doi.org/10.35132/albayan.v4i2.90>
- Budiyanto, B. (2020). Sikap Ilmiah Terhadap Urgensi Hadis Dalam Pendidikan Agama Islam. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an Dan Hadist*, 3(1), 34–46.
<https://doi.org/10.35132/albayan.v3i1.83>
- Intan Kurniasari, K. F. W. L. K. R. (2023). Manfaat Kebiasaan Pola Makan Menurut Prinsip Islam Halalan Tayyiban. *Journal of Creative Student Research (JCSR)*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i5>
- Khairuddin. (2017). *Olahraga dalam Pandangan Islam*.
- Mahmud, A., Setiawan, D. A., & Puspitasari, A. (2020). Model Karantina Kesehatan Berdasarkan Hukum Positif dan Fiqh Maslahat untuk Memutus Rantai Penularan Virus Corona. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(2), 213. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.366>
- MohBadrudin, H., & Ag, S. (n.d.). *PANDANGAN ISLAM DALAM BEROBAT*.
- Nolla, A., Sekolah, A., Agama, T., & Yogyakarta, I. (2023). PENTINGNYA MEMAHAMI & PENERAPAN THAHARAH BAGI PESERTA DIDIK SDN SEMANU III. In *Jurnal Al-Makrifat* (Vol. 8, Issue 2).
- Puspitasari, R. (2022). Pola Hidup Sehat Menurut Al-Qur'an:(Kajian Maudhu'i Terhadap Ayat-ayat Kesehatan). *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan*, 8(1), 133–163. <https://doi.org/10.55148/inovatif.v8i1.268>
- Putra, F. E. (2024). *Dampak Makanan Halal dan Thayyib dalam Meningkatkan Kesehatan Tubuh (Analisis Kajian Tematik)*.
- Raisa Zuhra Salsabila Awaluddin, A. M. M. (2021). *HUBUNGAN KARANTINA KESEHATAN DENGAN WABAH PENYAKIT MENURUT PENAFSIRAN ULAMA DALAM Q.S. 2: 243*.
<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/bashair/article/view/840>